

TASVIRIY SAN'ATGA OID ATAMALARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI TAHLILI

Usmonova D.S.

Farg'ona Davlat Universiteti katta o'qituvchi Phd.

Xo'jakbarova R.A.

Farg'ona Davlat Universiteti Lingvistika: ingliz tili
mutahassisligi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890536>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda san'atshunoslik terminlari tushunchasi tahlil qilindi. San'atshunoslik terminlarining asosan, tasviriy san'atga oid atamalarning morfologik xususiyatlari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: termin, tasviriy san'at, tarjima, morfologiya, grammatik ma'no, leksik ma'no, bo'yoq, kist.

So'zning morfologik strukturasi so'z formasining yasashida qatnashadigan komponentlaridan iborat. So'z turkumlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari va mavjud atamalarni lug'atlar yordamida tashkil qilish. "Morfologiya (grekcha *morphe* - "shakl", *logos* - "ta'limot") so'zlarning grammatik(morfologik) xususiyatlari haqidagi ta'limotdir. Morfologiyada so'zning o'zgarishi va shu o'zgarish bilan bog'liq bo'lgan ma'nolar, so'zning tuzilishi va tarkibi o'rganiladi. So'zlarning o'zgarishi umumiy struktura belgilariga ega bo'lgan so'z guruhlari bilan bog'langan, shuning uchun morfologiya ma'lum belgilari asosida bir-biridan farq qilgan so'z guruhlari - so'z turkumlarini ham tekshiradi."¹ Tasviriy san'at atamalarining morfologik tahlili atamani til sistemasida olib qaraydi, alohida so'z shakllari va ularning qanday bog'langanligini aniqlaydi. Masalan, bosh kelishikdagi *bo'yoq, san'at, portret* so'zlari qaratqich kelishigida *bo'yoqning, san'atning, portretning*, chiqish kelishigida *bo'yoqdan, san'atdan*, tushum kelishigida *bo'yoqni, san'atni* kabi shakllar bilan bog'langan. Demak, morfologiya san'atga oid atamalar turlanishining xususiyatlarini tekshiradi, so'zning morfologik tarkibi, uning shakllari va grammatik ma'nolari, so'z turkumlari va ularga xos shakl yasash yo'llarini o'rgatadi.

Morfologik tahlilning vazifasi faqat so'z shakllari va ular anglatgan umumiy grammatik ma'nolarni o'rganish bilan cheklanmaydi. Lug'aviy birliklarning semantik va shakl xususiyatlarini aniqlash asosida belgilangan so'zlarning leksik-grammatik kategoriyalari, ya'ni so'z turkumlari haqidagi ta'limotni o'rganishdan iborat. Demak, morfologiya so'z, uning morfologik So'zning leksik ma'nolari yig'indisi uning leksik birlik ekanligini bildirsa, grammatik shakllar

¹ Q. Sapayev, Hozirgi o'zbek tili, - T.:2005, 81B

majmuasi va ular anglatgan grammatik ma'nolar so'zning grammatik birlik ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli tasviriy san'atga oid atamalar, bir tomondan, leksikologiyada va ikkinchi tomondan, morfologiyada tamoman boshqa-boshqa nuqtai nazardan, boshqa maqsadda o'rganiladi.

So'zning leksik ma'nosi aniq va mavhum bo'lishi mumkin. Masalan, *rassom, rasm, portret, kist, bo'yoq, molbert, galereya* konkret narsa va shaxs ma'nosini anglatsa, antik san'at, landshaft, kubizm, ekpressionizm, mumtoz san'at kabi atamalar mavhum ma'noga ega.

Grammatik ma'no esa faqat mavhum tushunchadan iborat bo'lib, shu xildagi boshqa tushunchalar bilan birga so'zning leksik ma'nosiga qo'shimcha tarzda ifodalanadigan qurilish sistemasida so'zning vazifasi va o'rnini belgilaydi. Masalan, kelishik shakllari tasviriy san'atga oid atamaning boshqa so'zlar bilan sintaktik aloqasini ko'rsatadi, uning gapda ega, to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol vazifalarida kelishini ta'minlaydi.

Ko'rinadiki, tasviriy san'atga oid atamalarning morfologik tuzilishida shakl yasash asosi va shakl yasovchi vosita mavjud bo'ladi. So'z shakli tarkibida birdan ortiq shakl yasovchi affiksning ishtirok etishiga qarab uning morfologik strukturasi ham murakkablashib boradi: janrlar, janrlari, janrlaridan kabi. Bu vaqtda so'z shakl tarkibida har bir shaklning yasash asosi va yasovchi vositasi alohida-alohida ajratiladi, ajratish oxirgi shakldan boshlanadi.

So'nggi o'rinda, tasviriy san'atga oid atamalar sanalish yoki sanalmasligiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Misol tariqasida, kubizm va ekpressionizm so'zlarini olsak, ular sanalmaydigan atamalar qatoriga kirgan bir paytda, eskiz, rasm, kist, qalam kabi tasviriy san'at atamalari -lar qo'shimchasini olib yoki son so'z turkumi bilan so'z birikmasi hosil qilgan holda ko'plik shaklida keladi: qalamlar, kistlar, rasmlar, uchta eskiz kabi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvistik aspekty) / V.N. Komissarov. - M.: Vysshaya shkola, 1990. – 253 s.
2. Superanskaya A.V. "Общая терминология". – M.: LIBROKOM, 2012. – 248s.
3. Azure. – 2019. – № 273. – 118 s.
5. Collins Cobuild : URL: <http://collinsdictionary.com/> (ma'lumotlar 10.03.2020)
6. Turing. – 2019. – №7. –126 s.
7. Elle Décor AQSh. – 2019. – №7. –108 s.
8. Ramka. – 2019. – №130. –182 s.
9. Oksford lug'atlari : URL: <http://oxforddictionaries.com/>.